

СУҒУРТАЛОВЧИНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Тошкент молия институти
“Суғурта ва пенсия иши”
кафедраси доценти
Кенжаев Илҳом Ғиёзович
kenjayev_i@mail.ru

Бугунги кунда ҳар бир соҳада кўрсатиладиган хизматлар рақамлаштирилмоқда. Шу боис суғурта соҳасида ҳам кўрсатиладиган суғурта хизматлари рақамлаштиришга ўтказилди. Бу ҳолат суғурталовчи учун ҳам суғурталанувчи учун ҳам қулай хизмат ҳисобланади.

Суғурта бозорида суғурта хизматларини рақамлаштиришдан аввал суғурталанувчиларнинг суғурта хизмати бўйича маданиятини ошириш керак. Чунки улар суғурта хизматидан фойдаланишни ёки суғурта хизмати ҳақида тўлиқ тушунчага эга бўлмас эканлар суғурта хизматларини қанчалик даражада рақамлаштирайлик фойдаси бўлмайди. Шу учун биринчи навбатда суғурталовчининг молиявий барқарорлик даражасини оширишимиз керак. Бунинг учун албатта суғурталовчининг қўшимча даромадини қупайтириш керак. Бу эса сифатли ва қулай суғурта хизматини кўрсатишни талаб қилади. Суғурталовчининг қўшимча даромадини кўпайтириш учун биринчи навбатдан ишлаб топилган суғурта мукофотлар ҳажмини оширишимиз керак.

Ривожланган мамлакатларда суғурта ташкилотларининг фаолияти салмоқли тарзда тараққий этган. Тўпланган захиралар уларга йирик инвесторларга айланиш имконини беради. Ғарбдаги суғурта компаниялари ўз суғурта сармояларини жамлаб, илғор техника ва технологияни жорий қилиш, йирик иншоотлар қуриш соҳасидаги энг кўп сармоя талаб қиладиган дастурларни маблағ билан таъминлашда қатнашмоқдалар.

Инвестиция фаолияти пул маблағлари муомаласининг эҳтимолий хусусиятига асосланади, шу муносабат билан суғурта қилдирувчиларнинг мукофотлари суғурталовчининг ҳисобварағига тушган пайдан бошлаб улар суғурта товон шаклида тўлангунига қадар маълум вақт ўтади(масалан, шахсий суғуртада). Бундан ташқари, суғурталовчи захира фондларини шакллантиради, уларнинг маблағлари кўпинча узоқ йиллар давомида ишлатилмайди.

Хорижий суғурта амалиётининг таҳлилий материаллари шуни кўрсатадики, суғурта компаниялари капитали баъзи ҳолларда банкларнинг капиталидан сезиларли даражада ошиб кетади ва бу ажабланарли ҳолат эмас. Ҳаётни суғурталашнинг узоқ муддатли турлари билан суғурта қилдирувчиларнинг маблағлари йиллар давомида талаб қилинмайди ва пенсияларни суғурталаш билан ўнлаб йиллар давомида бир вақтнинг ўзида таъсирчан миқдорларга этади. Ҳаётни суғурталаш шартномаларининг маблағлари – қайтаришнинг долзарблиги билан узоқ муддатли инвестиция дастурларига йўналтирилиши мумкин. Хавфли турлар учун шартнома бўйича суғурта ҳодисалари ва шунга мувофиқ тўловлар бўлмаган тақдирда, у захирани даромадга айлантиради, бу захирани тўлдириш ва қисман ўз маблағларини тўлдириш учун ишлатилади.

Суғурта хизматларини кўрсатиш ва инвестиция фаолияти ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд. Суғурта компанияларининг бўш маблағлари миқдори унинг ёшига,

мижозлар билан ишлашдаги фаоллигига, шартномалар тузишдаги саводхонлигига ва кўрилатган профилактика чораларига боғлиқ.

Суғурта компаниялари маблағларини инвестиция қилиш бу суғурталовчи фаолияти доирасини анъанавий доирадан ташқарида кенгайтиришда, иқтисодиётнинг турли тармоқлари корхоналарида бевосита ёки билвосита иштирок этишда ифодаланадиган суғурта фаолиятини диверсификация қилишнинг бир шакли. Диверсификация тенденциясининг ўсиб бориши эса икки сабаб билан изоҳланади:

- *йирик суғуртачиларнинг тегишли бизнес (халқаро туризм, автосервис, юридик хизматлар ва ҳ.к) га инвестициялар киритиш орқали қўшимча фойда олишга интилиши;*

- *кичик ва ўрта суғурталовчиларнинг асосий фаолиятининг харажатларини қоплаш учун тегишли корхоналардан барқарор даромад олиш истагида сиёсат юритиши.*

Чет элда суғурта компанияларининг инвестиция фаолияти шу қадар аҳамиятли бўлиб қолдики, кўплаб суғурта компанияларида янги инвестициялар ва сотиб олинган акцияларни бошқариш билан шуғулланадиган ихтисослашган инвестиция бўлимлари мавжуд. Шундай қилиб, суғурта компаниялари фаолияти суғурта фаолиятдан ташқарига чиқа бошлади.

Инвестицияларнинг таркиби суғурта компаниялари, йирик банклар, тижорат ва саноат гуруҳлари ўртасидаги яқин алоқаларни акс эттиради. Масалан, Америка Қўшма Штатларида ҳаётни суғурталаш компаниялари ялпи даромадининг 1/3 қисми, сармоядан олинган даромадга тўғри келади. Германияда суғурта ташкилотлари томонидан киритилган инвестициялар мамлакат иқтисодиётига киритилган барча инвестицияларнинг 25 фоизини ташкил этади.

Суғурталашнинг иқтисодий тоифасининг белгиларидан бири бу суғурта қопламасини тўлашдир. Чет эл амалиётида олинган суғурта мукофотларидан товон сифатида қайтариш суғурта турларига қараб 75% дан 90-99% гача. Маҳаллий суғурта компанияларида тўловлар рентабеллиги бироз пастроқ. Маҳаллий суғурталовчиларнинг жаҳон суғурта бозорига кириши, суғурта компаниялари томонидан классик суғурта турларини шакллантириш бўйича давлат томонидан олиб борилаётган сиёсат тўловларни тўлаш фоизини сезиларли даражада оширади ва уларни хорижий суғурталовчилар даражасига етказди. Демак, суғурта компаниялари фойдасининг асосий манбаларидан бири вақтинча бўш маблағларни киритишдан олинган даромаддир. Инвестиция даромади суғурта компанияларининг молиявий операцияларини мувозанатлаштириш манбаи ҳисобланади. У қуйидагилар учун ишлатилади:

суғурта маҳсулотини сотишни ташкил этиш, уни такомиллаштириш;

тариф ставкалари қийматининг пасайиши;

савдо тармоғини кенгайтириш;

реклама ишлаб чиқиш;

офис харажатлари;

захираларни тўплаш;

устав капиталини ошириш;

ҳомийлик ва суғурта компаниясининг савдо даражаси, барқарорлиги ва имижини оширишга ёрдам берадиган бошқа мақсадлар.

Инвестиция даромадларининг ўсиши суғурта компаниясига зарур захираларни таъминлаган ҳолда, мижозларни жалб қилиш ва суғурта соҳасини янада фаол ривожлантириш, суғурта бозорини забт этишга қаратилган тариф сиёсатини ишонч билан қайта кўриб чиқишга имкон беради. Инвестиция даромади суғурта компанияларига

захираларни дисконтлаш, уларнинг зиммасига юкланган мажбуриятлар бўйича қийматини таъминлаш ва омонатчиларнинг жамғармалар ва суғурта аккумулятори туридаги маблағларини ошириш имконини беради.

Инвестиция даромади миқдори маблағларни жойлаштиришнинг ишончилиги ва самарадорлигини, суғурта компаниясининг мувозанатли инвестиция сиёсатига, шунингдек маблағларни инвестиция қилиш муддатларига боғлиқ.

Назаримизда бу борада миллий суғурта бозоримизда бир қатор чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Чунки 2019 йил ярим йиллигида умумий суғурта тармоғида 887 миллиард сўм суғурта мукофоти йиғилган бўлса-да, ушбу даврда мижозларга тўланган суғурта қопламасининг ҳажми мукофотнинг атиги 11 фоизига тўғри келган. Бу эса айрим суғурта компаниялари томонидан суғурта қопламасининг амалга оширилиш даражаси жуда пастлигидан дарак беради. Натижада потенциал мижозларнинг суғуртага бўлган ишончсизлик ҳиссини туғдиради. Дунёда эса бу кўрсаткич ўртача 50-60 фоизни ташкил қилади.

Жаҳон тажрибасидан кўринадикки, суғурта фаолияти фақат пул маблағини йиғиб бериш (аккумуляция) вазифасини бажариши, суғурта компанияси эса даромадни инвестиция фаолиятидан олиш вақти келганлигини аниқламоқда. Ваҳоланки ривожланган давлатларда ушбу жараён анча аввал бошланган бўлиб, яъни инвестиция фаолияти орқали фойда кўриб келмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги таклиф ва тавсияларни беришни мақсадга мувофиқ деб топдик:

суғурта бозорини давлат томонидан тартибга солишнинг хориж тажрибасининг кўрсатишича, суғурта бозори давлатнинг ваколатли идоралари томонидан тартибга солиб борилади. Чет элда суғурта фаолиятини қонунчилик жиҳатидан тартибга солишни такомиллаштириш йўналишларидан бири бу уни халқаро стандартлар, меъёрлар ва қоидаларга босқичма-босқич мувофиқлаштиришдир. Булар суғурта ташкилотлари тўловга қодирлигининг талаб этиладиган даражасини ва узоқ муддатли чет эл инвестициялари бозорини ташкил қилиш манфаатида қонунчиликни мослаштиришни таъминлайди;

ҳудудларда инвестиция портфелини ривожлантириш орқали суғурта бозорида суғурталовчи ва суғурталанувчилар ўртасидаги муносабатлар ҳамда суғурталовчи ва тижорат банклар ўртасидаги вазифалари тўлиқ бажарилиши пировардида, суғурта бозорида кўрсатилаётган хизматлари қолаверса суғурталовчиларни молиявий барқарорлик даражаси янада мустаҳкамланади. Шу билан бир қаторда суғуртанинг узоқ муддатли хизматлари кенгайтирилади ҳамда суғурталовчиларнинг инвестиция фаолияти учун янада кўпроқ бўш маблағлари шаклланади ва суғурта компанияларининг халқаро суғурта бозорида нуфузи ошиб боради;

суғурта компанияларнинг ҳудудий филиаллари орқали келиб тушган суғурта мукофотидан воситачилик ажратмаларини камайтириш (тежаш) орқали иқтисод қилинган фойда ҳисобидан суғурта таърифларини тушириш ҳамда йиғилган суғурта захираларини қонунчиликда белгиланган тартибда инвестиция бозорига йўналтириш; - фойдалилик даражаси паст бўлган депозитларни қайтариш ва фонд бозорининг бошқа инструментларига йўналтириши (акция, вексель, облигация, опцион ва давлат қимматли қоғозларига);

фонд бозорини таҳлил қила оладиган мутахассис (аналитик) жалб қилиш; - кўчмас мулк (олди-сотди, ижара) бозорини ўрганиш ва унда иштирок этиш лозим.